

PROYEKSION CHIZMACHILIKNI O‘QITISHDA GRAFIK DASTURLARDAN FOYDALANISH TEXNOLOGIYALARI

**Navoiy davlat universiteti Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi
kafedrası o‘qituvchisi Xamidova Gulmira Xamidovna**

Annotatsiya: Maqolada “Proeksion chizmachilik” fanini talabalarga chizmalarni chizish-o‘qish, tushuntira olish, ularning fazoviy tasavvurini rivojlantirishga erishish, talabalar fazoviy tasavvurini rivojlantirishga oid bo‘lgan tashkiliy-pedagogik ishlar, metodologik va metodik, psixologik va fiziologik jihatlari bo‘yicha fazoviy tasavvurini rivojlantirish, grafik savodxonligini talab darajasiga chiqarish texnologiyalarini takomillashtirish kiritilgan.

Kalit so‘zlar: modellashtirish, metod, kompyuter texnologiya, topografik chizma, AutoCAD va 3D Max.

ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ ПРОГРАММ ПРИ ОБУЧЕНИИ ПРОЕКЦИОННОМУ ЧЕРЧЕНИЮ.

**Навоийский государственный университет, преподаватель
кафедры изобразительного искусства и инженерной графики Хамидова
Гульмира Хамидовна**

Аннотация: В статье представлены усовершенствования технологий преподавания дисциплины «Проекционное черчение» студентам, направленные на обучение их выполнению, чтению и объяснению чертежей; развитие их пространственного воображения; организацию педагогических мероприятий, связанных с развитием пространственного воображения студентов. Рассмотрены методологические и методические, психологические и физиологические аспекты развития пространственного воображения, а также совершенствование технологий повышения графической грамотности студентов до требуемого уровня.

Ключевые слова: моделирование, метод, компьютерная технология, топографический чертеж, AutoCAD и 3D Max.

TECHNOLOGIES FOR USING GRAPHIC SOFTWARE IN THE TEACHING OF PROJECTION DRAWING.

**Navoi State University, Lecturer at the Department of Fine Arts and
Engineering Graphics, Khamidova Gulmira Khamidovna**

Annotation: The article includes improvements to technologies for teaching the course "Projection Drawing" to students, aimed at enabling them to draw, read, and explain technical drawings; developing their spatial imagination; and organizing pedagogical activities related to the development of students' spatial imagination. It

covers methodological and methodical, psychological, and physiological aspects of developing spatial imagination, and improving technologies to raise students' graphic literacy to the required level.

Key words: modeling, method, computer technology, topographic drawing, AutoCAD and 3D Max.

Proyeksion chizmachilikni o'qitishda grafik dasturlardan foydalanishda ularning texnik parametrlariga ko'ra imkoniyat darajalarini e'tiborga olish ham muhim masalalar sirasiga kiradi. Kompyuter texnologiyalarini yangi avlodi yaratilishi natijasida murakkab yechimga ega bo'lgan masalalarni hal etish yo'llari aniqlandi. Avvallari bir muammoni hal etish uchun oylab, yillab kutish lozim bo'lgan bo'lsa, bugungi kunga kelib kompyuterning dasturiy ta'minoti yordamida soatlar moboynda natijasini ko'rish, aniqlashtirish, solishtirish, tahlil etish imkoniyatlarini yaratib berdi.

Modellashtirish – o'rganilayotgan tadqiqotning ob'ekti real hodisa va jarayonini ma'lum bir sohadagi ma'lumotlarini aniq va tushunarli ko'rinishi. Modellashtirishning quyidagi turlari grafik fanlarni o'qitishda kompyuter modellashtirish hamda grafik va geometrik modellashtirish qo'llanilishi mumkin.

Modellashtirish jarayoni uchta elementni o'z ichiga oladi:

- sub'ekt(tadqiqotchi);
- tadqiqot ob'ekti;
- anglovchi sub'ekt va anglanuvchi ob'ekt munosabatlarini belgilovchi

(aks ettiruvchi) modelь.

Kompyuter modellashtirish – matematik va geometrik modellashtirishning virtual ko'rinishda berilishi. Kompyuter modellashtirishdan juda ko'plab sohalarda foydalanish mumkin. Elektronika, energetika, kimyo-biologiya, arxitektura, dizayn, muhandislik sohalarining barcha turlarida keng foydalanish bugungi kunda yaxshi samara bermoqda. Jumladan, "Proyeksion chizmachilik" fanidan turli xildagi chizmalar, detallar, maketlarni kompyuter grafikasi yordamida modellashtirish mumkin.

Zamonaviy kompyuter texnologiyalari yangidan-yangi imkoniyatlar ochib bermoqda. Natijada esa murakkab hisoblangan masalalarni tezlik bilan javobini topishga imkoniyatlar yaratmoqda. Bu texnologiyalar ta'lim tizimiga ham o'z ta'sirini o'tkazib, o'qitish jarayonida keng qo'llanilmoqda. Proyeksion chizmachilik masalalarini yechish uchun juda ko'plab grafik dasturlar va tizimlar bo'lib, ularni dars turiga qarab foydalanish mumkin. Bu dasturlar tizimiga quyidagilar kiradi: MS Word, MS PowerPoint, AutoCAD, Paint.Net, ArchiCAD, ElectroCAD, Adobe PhotoShop, Adobe Flash, CorelDraw, 3dMax va boshqalar. Bu dasturlardan dars jarayonida foydalanish orqali talabalarga berilishi lozim bo'lgan bilim va ko'nikmalarni qisqa vaqt oralig'ida yetkazish mumkin.[2]

3D Max dasturida modellashtirish imkoniyatlari kengaytirib berilgan bo'lib, unda topografik sirtlar bilan ishlash, sonlar bilan belgilangan proeksiyalash usuli, tuproq ishlari chegarasini aniqlash, chuqurlik va balandlik modellarini yaratish qulaydir. Topografik chizmalarni qurish, va shu kabi mavzularni yoritishda

foydalanish talabalar fazoviy tasavvuri, ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga olib keladi.[9]

Fan o'qituvchisi amaliyot darslarida grafik dasturlaridan foydalanib dars o'tsa darsning samaradorlik darajasi o'sib boradi. Grafik dasturlar orqali talabalar ularga berilgan vazifani tezda va sifatli bajaradilar, dasturning keng imkoniyatlaridan foydalanib turli tomonlaridan ko'rish, model rangini o'zgartirish, avtomatik tarzda o'lchamlarini qo'yish va shu kabi ko'plab imkoniyatlaridan unumli foydalanishi mumkin.

Eng asosiy talab o'qituvchi kompyuter grafikasini bilishidir, ya'ni u berilayotgan materialning mazmuni va mohiyati, murakkablik darajasi, didaktik vazifalarlarga ko'ra grafikaviy dasturlarni tanlab olishi lozim bo'ladi.

Avvallari oliy o'quv yurtlarida "Chizmachilik", "Chizma geometriya va muhandislik grafikasi", "Proyeksion chizmachilik" fani o'qitilgandan so'ng "Kompyuter grafikasi" fani o'qitilar edi. Lekin 2016-2017 o'quv yilidan boshlab "Chizma geometriya va kompyuter grafikasi" fani Elektroenergetika, Energetika, Mashinasozlik texnologiyasi va 2018-2019 o'quv yilida esa "Muhandislik grafikasi va kompyuterli loyihalash" Avtomobil yo'llari va aerodromlar, Transport inshoot ekspluatatsiyalari yo'nalishlarda o'qitish boshlandi. Bu fanlarni integratsiyasi bir tomonlama yaxshi, lekin boshqa tomondan fan soatlari yanada qisqarishi o'qituvchilarga yanada ko'proq mas'uliyat yuklaydi.

Fandagi konstruktorlik masalalarini yechishda va ularni talabalarga tushuntirishda grafik dasturlar orqali loyihalashtirish tizimlari ijobiy samara beradi. Chunki, bu dasturlarda loyihalarni yaratish ketma-ketligi oddiy berilgan va dizayn jihatdan yuqori darajadagi foydalanuvchining diqqatini o'ziga jalb qiladi. Bu dasturlar to'plami ko'rgazmalilik (ranglar, materiallar, tekstura, gradient, shtrix va boshqalar) darajasini yuqori bo'lishini ta'minlashda eng qulayi va afzali hisoblanadi. Fan o'qituvchilari dars jarayoni uchun turli xildagi kerakli ko'rgazmali vositalar AutoCAD va 3D Max loyixalashtirish tizimlarida tayyorlashi va ulardan foydalanishi kerak. [2]

Nazariy bilimlarning amaliyot bilan, amaliy tajribalar bilan bog'liq olib borish ta'limning yetakchi qoidalaridan hisoblanadi. Ta'lim-tarbiya sohasidagi yutuqlar, eng avvalo, nazariya bilan amaliyotning o'zaro bog'liqligiga asoslanadi. Shundagina talaba o'rganilayotgan o'quv materiallarining tub mohiyatini tushunib yetadi va amaliyotda ulardan foydalana oladi. Buning uchun o'qituvchi ta'lim jarayonida talabalarning faol ishtirokini ta'minlashi lozim. Faol ishtirok esa bilimlarni ongli, tushunib o'zlashtirishga olib keladi.

Ta'limdagi onglilik va faollik, talabadagi ko'tarinki kayfiyat, ko'proq bilishga intilish, mustaqil fikrlash va xulosalar chiqarishga undaydi. Bilimlarni ongli va faol o'zlashtirish, o'qitish jarayonining psixologik tomonlarida o'z ifodasini topadi. "Proyeksion chizmachilik" fanini o'qitish jarayonida talabalarning fazoviy tasavvurini rivojlantirish masalasi doimiy muammo sifatida qaraladi. Axborot texnologiyalar yordamida talabalar fazoviy tasavvurni rivojlantirilishi hamda ijodiy fikrlash va ijodkorlik qobiliyatlarini uyg'otish mumkin.

Nazariy jihatdan asoslangan zamonaviy multimedia texnologiyalari mahsulotlaridan maqsadli foydalanish hisobiga qisqa vaqt oralig'ida katta hajmdagi

ma'lumotlarni yetkazish va berilgan materialni o'zlashtirilishini ta'minlash mumkin. Agar talabalarga grafik dasturlarni qo'llamasdan grafik topshiriq berib tushuntirilsa, faqat ayrim talabalargina kutilgan natijalariga erishish mumkin. Amaliy grafik topshiriqni bajarish algoritmini grafik dasturlar imkoniyati orqali dinamik (animatsion) ko'rinishda va topshiriqning 3D modelini virtual tarzda ko'rsatilsa, 3D modelini virtual tarzda ko'rsatilsa, talabalarda yig'ma birlik haqida aniq tasavvur hosil bo'ladi. Shunda talabalar beriladigan amaliy grafik topshiriqni bajarishlari va zaruriy ma'lumotlarga ega bo'lish mumkin.

Muhandislik grafikasi fanlarini o'qitishda ta'lim metodlarini tanlashda quyidagilarga e'tibor qaratiladi: o'qitishning umumiy maqsadlari; alohida o'quv fanining o'ziga xos jihatlari va xususiyatlari; o'quv fanini o'qitishdan ko'zlangan maqsad, vazifalar hamda har bir alohida mashg'ulot uchun mo'ljallangan o'quv materialining mazmuni; o'quv jarayonida talabalarning tayyorgarlik darajasi oshirish; o'qitish jarayonining xona jihozlari (o'quv jihozlari, ko'rsatmali qurollar, kompyuter va boshqa moddiy vositalar) bilan ta'minlanganligi; pedagogning kasbiy tayyorgarligi va shaxsiy sifatleri darajasi.

Oliy ta'lim muassasalarida proyeksion chizmachilikni o'qitishda grafik dasturlardan foydalanish jarayonining modelini yaratish tadqiqot davrida xal etilgan ilmiy-metodik vazifalardan biri bo'ldi. "Model fan mantiq va metodologiyasida ma'lum bir tabiiy yoki ijtimoiy xodisa, inson madaniyati xosilasi, kontseptual-nazariy shakllanma va shu kabilar bir qismi asl nusxasining analogi (belgili tizimi, tuzilmasi, chizmasi), o'xshashligi, ya'ni-modelidir. Mazkur analog asl nusxa to'g'risidagi bilimlarni (axborotlarni) kengaytirish va saqlab qolish asl nusxani loyixalashtirish, o'zgartirish yoki uni boshqarishga xizmat qiladi".

Proyeksion chizmachilikni o'qitishda grafik dasturlardan foydalanish mazmunini belgilash, proyeksion chizmachilikni o'qitishda grafik dasturlardan foydalanish modeli tarkibini aniqlash imkonini beradi. Ilmiy tadqiqot ishlarini o'rganish va tahlil qilish natijasida hamda amaliy pedagogik tajribadan kelib chiqib, proyeksion chizmachilikni o'qitishda grafik dasturlar foydalanish modeli takomillashtirildi.[7]

Talabalarning topografik chizmalarni grafik dasturlar yordamida qura olishda (baholash mezonlari, kreativ, produktiv va reproduktiv) aniqlash "Bo'lajak muhandislik grafikasi ta'lim o'qituvchilarning proyeksion chizmachilikni o'qitishda grafik dasturlar foydalanish modelining tarkibiy tuzilmasini aniqlash imkonini beradi". Model quyidagi bloklardan tarkib topadi: maqsadli blok, pedagogik jarayonli blok, baholash-natijaviy blok. Maqsadli blok- proyeksion chizmachilik fanini o'qitishda grafik dasturlardan foydalanishda bo'lajak mutaxassislarining kasbiy sifatlarini, bilish ko'nikmasi va kompetentsiyalarni rivojlantirish hamda ish beruvchining talablarini o'rganish, davlat ta'lim standartlarida belgilangan malaka talablarini inobatga olish, shuningdek, xalqaro mehnat bozorini o'rganishni taqazo etadi.

"Proeक्सion chizmachilik" fanini zamonaviy konstruktorlik dasturlarini o'zaro qiyoslash orqali o'qitishda talabalarga shu dasturlarning o'xshashlik va farqlari, yutuq va kamchiliklarini ochib berildi. Proeक्सion chizmachilik fanini o'qitishda grafik dasturlardan foydalanish metodikasi topshiriqlar to'plamining

elektron variantini yaratish, 2D va 3D grafikli rangli chizmalar, detallar, maketlarni modellashtirish, grafik topshiriqlarni darajalash, hamda grafik primitivlarini chizish va avtomatlashtirilgan tizimlarining geometrik tavsifiga moslashtirish asosida takomillashtirilgan.

Adabiyotlar.

1. M.Xalimov, F.Ochilov, Chizmachilik (Geometrik va proyeksion chizmachilikdan mustaqil ishlash uchun topshiriqlar). – Qarshi, “Nasaf”, 2012.
2. "Autodesk, Inc". FundingUniverse. Lendio. 2012. Retrieved 29 March 2012.
3. Gindis, Elliott J. (August 18, 2016). Up and Running with AutoCAD 2017: 2D and 3D Drawing and Modeling. Elsevier. pp. 699-702.
4. T.Rixsiboyev. Kompyuter grafikasi. Toshkent, «Tafakkur qanoti», 2006. 49 bet
5. S.S.Saydaliyev, «Chizmachilik», – T.:, 2013. 81 bet
6. G.X.Xamidova. Muhandislik kompyuter grafikasi. – Navoiy, “Science algorithm”, 2023.
7. G.Kh.Khamidova “Improving the use and methodology of graphic programs in the teaching of drawing skills.” INTER EDUCATION & GLOBAL STUDY 39. 2024
8. Ibrahim Gadoev; Shavkat Jalolov; Keldiyor Togaev; Lobar Esanova; Samariddin Absobirov; Gulkhayo Ravshanova AIP Conf. Proc. 3268, 070027 (2025) <https://doi.org/10.1063/5.0258587>
9. Sh. D. Dilshodbekov, An innovative method of teaching engineering graphics based on computer graphics (Tashkent, 2022). <https://doi.org/10.37547/pedagogics-crjp-04-04-15>
10. Sh. D. Dilshodbekov, An innovative method of teaching engineering graphics based on computer graphics (Tashkent, 2022).
11. Sh. N. Muslimov, Improving the methodology of developing the professional graphic competence of future technological education teachers (Tashkent, 2022).
12. Шавди́ров, С. А. (2017). Подготовка будущих учителей к исследовательской деятельности. Педагогическое образование и наука, (2), 109-110.
13. Ibragimovich I. X., Shovdirov S. A. THEORETICAL PRINCIPLES OF THE FORMATION OF STUDY COMPETENCIES REGARDING ART LITERACY IN STUDENTS //Science and Innovation. – 2023. – T. 2. – №. 10. – С. 192-198.
14. Xamidova, G. X. (2024). PROEKSION CHIZMACHILIK FANINI GRAFIK DASTURLAR YORDAMIDA O‘QITISHNING MAZMUNI, SHAKLI, METOD VA VOSITALARI. *Oriental Art and Culture*, 5(6), 321-327.
15. Xamidova, G. X. (2024). Talabalarga zamonaviy kompyuter grafik dasturlari yordamida chizmachilik fanlarini o‘rgatish va raqobatbardosh kadrlar tayyorlash. *Inter education & global study*, (1), 63-72.